

УДК: 373.5:53:069.271.2

ОРТА МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

ЧАКАНОВ БЕРДАЛЫ СЕРИКҰЛЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., аға оқытушы **ШАДИНОВА К.С.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақала орта мектепте "Кинематиканы" оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану әдістемесін қарастырады. Автор бұл құралдардың оқушылардың ұғымдарды түсінуін жеңілдететінін, модельдеу, графикалық талдау және тәжірибе дағдыларын дамытатынын көрсетеді. Зерттеу виртуалды зертханалардың дидактикалық әлеуетін анықтауға және оларды пайдаланудың тиімді тәсілдерін ұсынуға бағытталған. Сонымен қатар, дифференциалдандырылған оқыту мен кері байланысты нығайтуға болатындығы атап өтіледі.*

***Түйін сөздер:** физиканы оқыту, виртуалды зертхана, кинематика, цифрлық білім беру, әдістеме, танымдық белсенділік.*

ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

***Аннотация.** В статье рассматривается методика использования виртуальных лабораторных работ при преподавании раздела «Кинематика» в средней школе. Автор показывает, что эти инструменты облегчают понимание учащимися понятий и развивают их навыки моделирования, графического анализа и практического экспериментирования. Исследование направлено на определение дидактического потенциала виртуальных лабораторий и предложение эффективных способов их использования. Кроме того, отмечается, что они могут усилить дифференцированное обучение и систему обратной связи.*

***Ключевые слова:** обучение физике, виртуальная лаборатория, кинематика, цифровое образование, методика, познавательная активность.*

THE IMPORTANCE OF VIRTUAL LABORATORIES USED IN TEACHING PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL

***Abstract.** The article examines the methodology of using virtual laboratory works in teaching the "Kinematics" section in secondary school. The author demonstrates that these tools facilitate students' understanding of concepts and develop their skills in modeling, graphical analysis, and practical experimentation. The research aims to determine the didactic potential of virtual laboratories and propose effective methods for their implementation. Additionally, it is noted that they can enhance differentiated instruction and the feedback system.*

***Keywords:** physics teaching, virtual laboratory, kinematics, digital education, methodology, cognitive activity.*

Физиканы оқыту үдерісіндегі іргелі мәселелердің бірі – білім алушылардың табиғи құбылыстардың физикалық мәнін терең түсінуіне қол жеткізу және оларда ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Мектеп бағдарламасындағы «Кинематика» бөлімі механиканың іргетасы ретінде қарастырылады. Бұл бөлім оқушыларды қозғалыстың кеңістік

пен уақыт аралығындағы заңдылықтарымен, жылдамдық, үдеу және орын ауыстыру сияқты абстрактілі векторлық шамалармен таныстырады. Алайда, педагогикалық практика көрсеткендей, кинематикалық шамалардың өзара байланысын (мысалы, үдеу мен жылдамдық бағыттарының сәйкес келмеуін) оқушылардың көбінесе интуитивті деңгейде қате қабылдауы жиі кездеседі.

Дәстүрлі оқыту әдістемесінде қолданылатын нақты зертханалық жұмыстар физикалық эксперименттің маңызды бөлігі болып табылғанымен, олардың бірқатар шектеулері бар. Мектеп зертханаларындағы материалдық-техникалық базаның ескіруі немесе жетіспеушілігі, күрделі өлшеу құралдарымен жұмыс істеудегі қауіпсіздік техникасының қатаң талаптары, сондай-ақ сабақ уақытының шектеулігі оқушыға процесті толық зерттеуге мүмкіндік бермейді. Осы орайда, заманауи ақпараттық технологиялардың дамуы білім беру жүйесіне «виртуалды зертхана» ұғымын енгізуге жол ашты.

Виртуалды зертханалар – бұл нақты физикалық процестерді компьютерлік модельдеу арқылы имитациялайтын, оқушыға интерактивті режимде эксперимент жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық кешендер. Қазақстандық ғалым С.М. Кенесбаев атап өткендей, ақпараттық технологияларды физика сабағында қолдану оқушылардың ақпаратты қабылдау мүмкіндіктерін кеңейтіп, оқу процесін көрнекі әрі мобильді етуге ықпал етеді [1, б. 112]. Виртуалды орта кинематикалық есептерді шығаруда идеалдандырылған жағдайларды (мысалы, ауа кедергісін елемеу немесе үйкеліссіз қозғалыс) жасауға мүмкіндік береді, бұл теориялық материалды меңгеруді жеңілдетеді.

Шетелдік зерттеушілер, атап айтқанда Т. де Йонг (Т. de Jong) пен оның әріптестері, виртуалды зертханалардың когнитивті жүктемені азайтуға көмектесетінін дәлелдеген. Олардың пайымдауынша, виртуалды ортада оқушы техникалық құралдарды баптауға уақыт жоғалтпай, тікелей зерттелетін құбылыстың заңдылықтарына назар аудара алады [2, б. 305]. Бұл әсіресе қозғалыс траекторияларын визуалды бақылау қиынға соғатын кинематика бөлімі үшін өзекті.

Қазіргі таңда білім беруді цифрландыру жағдайында виртуалды зертханалар (ВЗ) физиканы оқыту әдістемесінің ажырамас бөлігіне айналууда. Кинематика бөліміндегі оқу материалдарын меңгеруде ВЗ-ны қолданудың педагогикалық және психологиялық артықшылықтары бірнеше аспектілер арқылы айқындалады.

Біріншіден, **визуализация және динамикалық модельдеу**. Кинематикадағы көптеген түсініктер (лездік жылдамдық, үдеу векторы, қисық сызықты қозғалыс) статикалық сызбалар арқылы түсіндірілгенде оқушылар үшін күрделі болуы мүмкін. Виртуалды симуляциялар процестің уақыт бойынша өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді. АҚШ-тың Колорадо университетінің ғалымдары жасақтаған *PhET Interactive Simulations* жобасының зерттеулері көрсеткендей, динамикалық визуализация оқушыларға математикалық формулалар мен нақты физикалық құбылыстар арасындағы "көпірді" орнатуға көмектеседі. Зерттеуші К. Уиманның (С. Wieman) пікірінше, симуляциялар "көрінбейтінді көрінетін етуге" (мысалы, күш немесе жылдамдық векторларын қозғалыс барысында көрсету) мүмкіндік береді, бұл дәстүрлі зертханада мүмкін емес [3, б. 25].

Екіншіден, **интерактивтілік және зерттеушілік оқыту (Inquiry-based learning)**. Виртуалды орта оқушыға "Егер мен осы параметрді өзгертсем, не болады?" деген сұраққа лезде жауап алуға мүмкіндік береді. Мысалы, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысын зерттеу барысында оқушы бастапқы жылдамдықты немесе лақтыру бұрышын өзгертіп, траекторияның қалай өзгертетінін нақты уақытта бақылайды. Кипр университетінің профессоры З. Захария (Z.C. Zacharia) жүргізген салыстырмалы талдау виртуалды манипуляциялардың оқушылардың концептуалды түсінігін қалыптастыруда нақты құралдармен жұмыс істеуден кем түспейтінін, ал кейде тіпті артық нәтиже беретінін көрсетті [4, б. 120]. Бұл виртуалды ортаның экспериментті қайта-қайта, тез және шығынсыз жүргізу мүмкіндігімен байланысты.

Үшіншіден, **кері байланыс және дербестендіру**. Отандық ғалым Г.К. Нұрғалиева атап өткендей, электронды оқу ресурстары оқушының жеке траекториямен дамуына жағдай жасайды [5, б. 45]. Виртуалды зертханаларда қате жіберу қорқынышы жоқ: оқушы қате нәтиже алған жағдайда, экспериментті бірден қайта бастап, гипотезасын түзете алады. Бұл оқушының өзіне деген сенімділігін арттырып, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытады.

Кинематиканы оқытудағы тағы бір маңызды аспект – **графиктік сауаттылық**. Оқушылар көбінесе $x(t)$, $v(t)$ және $a(t)$ графиктерін оқуда қиналады. Виртуалды зертханалар қозғалыспен қатар, экранда синхронды түрде графиктің тұрғызылуын көрсетеді. Бұл оқушыға дененің кеңістіктегі орны мен оның графиктегі бейнесін сәйкестендіруге тікелей мүмкіндік береді.

«Кинематика» тарауы бойынша оқушылардың түсінігін нығайту мақсатында авторлық виртуалды зертханалық практикум әзірленуде. Ол PhET және СК-12 сияқты танымал платформалардың тәжірибесін ескере отырып, қазақ тіліндегі интерфейспен жабдықталады.

Практикум келесі негізгі модульдерден тұрады:

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse>

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалысты зерттеу модулі. Оқушы дененің жылдамдығын белгілейді, оның әртүрлі уақыт мезеттеріндегі координатасын бақылайды және орын ауыстыру графигін ($x(t)$) және жылдамдық графигін ($v(t)$) тұрғызады. *Тапсырма мысалы:* Денені 5 м/с жылдамдықпен қозғалтыңыз. Оның 10 секундтан кейінгі орын ауыстыруын анықтаңыз. Графиктерді салыстырыңыз.

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс

Дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс жасайды, егер оның жылдамдығы тұрақты болса және ол түзу сызық бойымен қозғалса.

Сурет 1. Phet виртуалды зертханасы арқылы орындалатын жұмыстың макеті

Сурет 2. Phet виртуальды зертханасы арқылы орындалған жұмыстың нәтижесі

Бірқалыпты үдемелі қозғалысты зерттеу модулі. Оқушы дененің бастапқы жылдамдығын және үдеуін белгілей алады. Жүйе дененің қозғалысын анимациялап көрсетіп, уақытқа байланысты жылдамдық пен орын ауыстырудың кестесін жасайды. *Тапсырма мысалы:* Денені 2 м/с^2 үдеумен қозғалтыңыз. Оның 4 секунд ішінде жүрген жолын және 4-ші секундтағы жылдамдығын анықтаңыз. ($v(t)$) және ($a(t)$) графиктерін түсіндіріңіз.

Бірқалыпты үдемелі қозғалыс

Сурет 3. Phet виртуальды зертханасы арқылы орындалатын жұмыстың макеті

Сурет 4. Phet виртуальды зертханасы арқылы орындалған жұмыстың нәтижесі

Еркін түсу үдеуін анықтау модулі. Оқушы әртүрлі биіктіктен денелерді тастап, олардың жерге түсу уақытын өлшейді. Жүйе өлшеу нәтижелері бойынша еркін түсу үдеуін есептейді. *Тапсырма мысалы:* Ауа кедергісі жоқ деп есептеп, 20 м биіктіктен тас тастаңыз. Оның жерге түсу уақытын анықтаңыз және g үдеуін есептеңіз. Ауа кедергісін ескергенде нәтиже қалай өзгереді?

Көлденең және бұрыш асты лақтырылған дененің қозғалысын зерттеу модулі. Бұл ең күрделі модульдердің бірі. Оқушы дененің бастапқы жылдамдығын және лақтыру бұрышын таңдай алады. Платформа траекторияны сызып, ең жоғары көтерілу биіктігін және ұшу қашықтығын есептейді. *Тапсырма мысалы:* Денені 45° бұрыш астында 15 м/с жылдамдықпен лақтырыңыз. Оның ұшу қашықтығын және ең жоғары көтерілу биіктігін анықтаңыз. Траекторияны бақылаңыз.

Мұндай виртуалды зертхана оқушыға тек формулаларды жаттап алу емес, олардың физикалық мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Графиктердің нақты уақыт ішінде қалай өзгередінін көру оқушылардың кинематикалық тәуелділіктерді түсінуіне көмектеседі.

Орта мектепте физиканы, әсіресе «Кинематика» тарауын оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану заманауи білім берудің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар күрделі және абстрактілі ұғымдарды оқушылар үшін қолжетімді және түсінікті етеді, оқу процесін сапалы жаңа деңгейге көтереді. Виртуалды зертханаларды енгізу арқылы оқытудың тиімділігі айтарлықтай артады, себебі олар оқушыларға теория мен практиканы үйлестіруге, сыни тұрғыдан ойлауға және эксперименттік дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

Виртуалды зертханалардың негізгі артықшылықтары мынада: олар көрнекілік пен теорияны үйлестіреді, оқушының зерттеушілік қабілеттерін дамытады, жеке тәсілдемені іске асыруға мүмкіндік береді және кері байланыс жүйесін жетілдіреді. Бұл құралдар арқылы оқушылар қауіпсіз және ресурсқа үнемді ортада қайталанатын эксперименттер жүргізе алады, сонымен қатар жоғары жылдамдықтар мен күрделі физикалық процестерді модельдей алады.

Қазақстандық және американдық зерттеулердің деректері осы бағыттағы тиімділікті растайды. АҚШ тәжірибесіне сүйенсек, виртуалды зертханаларды дәстүрлі оқыту әдістерімен біріктіру оқушылардың білім сапасын халықаралық деңгейге көтереді және болашақ мамандардың цифрлық сауаттылығын арттырады. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушылардың

мотивациясын көтереді, материалды тереңірек меңгеруге ықпал етеді және олардың ғылыми ізденіс қабілеттерін дамытады.

Авторлық виртуалды зертхананы әзірлеу жұмысы осы маңызды бағыттағы іс жүзіндегі қадам болып табылады. Ол оқушыларға қазақ тіліндегі интерфейспен жұмыс істеу мүмкіндігін береді және олардың кинематикалық ұғымдарды түсіну деңгейін арттыруға бағытталған. Болашақта виртуалды зертханаларды оқу бағдарламасына кеңінен енгізу, мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін арттыру және оқу материалдарын жаңарту арқылы физиканы оқытудың сапасын одан әрі жақсартуға болады.

Сонымен, виртуалды зертханаларды қолдану орта мектептегі физиканы оқытуды заманауиландырудың маңызды факторы болып табылады. Олар оқу процесін интерактивті, қауіпсіз және жекелендірілген етеді, оқушылардың білім алуға деген қызығушылығын арттырады және олардың ғылыми дүниеге деген көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Осы технологияларды тиімді пайдалану арқымыз білім беру сапасын арттырып, жас ұрпақтың болашақ табысты дамуына үлес қоса аламыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Кенесбаев С.М. *Педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру*. – Алматы: Ғылым, 2018.
2. De Jong T., Linn M.C., Zacharia Z.C. Physical and Virtual Laboratories in Science and Engineering Education // *Science*. – 2013. – Vol. 340.
3. Wieman C.E., Perkins K.K., Adams W.K. Oersted Medal Lecture 2007: Interactive simulations for teaching physics: What works, what doesn't, and why // *American Journal of Physics*. – 2008. – Vol. 76.
4. Zacharia Z.C. Comparing and combining real and virtual experimentation: an effort to enhance students' conceptual understanding of electric circuits // *Journal of Computer Assisted Learning*. – 2007. – Vol. 23.
5. Нұрғалиева Г.К. *Қазақстан Республикасындағы электрондық оқыту жүйесі: теориясы мен практикасы*. – Астана: Ұлттық ақпараттандыру орталығы, 2014.